

**ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ХУСУСИЙ АЙБЛОВ ТУШУНЧАСИ ВА
УНИНГ ХУҚУҚИЙ ТАВСИФИ**

Ҳайитов Мирзоҳид Акрамович
Ўзбекистон Республикаси Судьялар
Олий Кенгаши ҳузуридаги Судьялар
олий мактаби тингловчиси
khayitov2023@bk.ru

АННОТАЦИЯ:

Мазкур мақолада хусусий айблов институти тушунчасининг ҳуқуқий моҳияти, процессуал мақсад ва вазифалари, ушбу институт юзасидан олимлар ва мутахассисларнинг илмий-назарий қарашлари ва ёндашувлари ҳақида фикр юритилган. Хусусий айблов институтининг процессуал таҳлили ва хусусиятлари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: хусусий айблов институти, жиноят процессида хусусий айблов институти тарихи, хусусий айблов институтининг вазифалари, жиноят-процессуал қонунчиликда хусусий айблов институтининг таҳлили, хусусий айблов институтига оид илмий-назарий қарашлар.

Ҳайитов Мирзоҳид Акрамович -
слушатель Высшей школы судей при
Высшем судебном совете Республики
Узбекистан khayitov2023@bk.ru

**ПОНЯТИЕ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ И ЕГО ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

АННОТАЦИЯ:

В данной статье рассматриваются правовая природа понятия института частного обвинения, процессуальные цели и задачи, научно-теоретические взгляды и подходы ученых и специалистов к данному институту. Изучены процессуальный анализ и особенности института частного обвинения.

Ключевые слова: институт частного обвинения, история института частного обвинения в уголовном процессе, функции института частного обвинения, анализ института частного обвинения в уголовно-процессуальном законодательстве, научно-теоретические взгляды на институт частного обвинения.

Hayitov Mirzokhid Akramovich -

listener of the Higher School of Judges at
Supreme Judicial Council of the Republic of
Uzbekistan khayitov2023@bk.ru

ABSTRACT:

This article discusses the legal nature of the concept of the institution of private prosecution, procedural goals and objectives, scientific and theoretical views and approaches of scientists and specialists to this institution. The procedural analysis and features of the institute of private prosecution are studied.

Key words: institution of private prosecution, history of the institution of private prosecution in criminal proceedings, functions of the institution of private prosecution, analysis of the institution of private prosecution in criminal procedure legislation, scientific and theoretical views on the institution of private prosecution.

Жиноят-процессуал қонунчилиги тизими ва институтларини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сонли

қарорига биноан Жиноят ва Жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш Концепцияси қабул қилинди.

Мазкур Концепцияда Жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида жиноят процессининг янги шакл, тартиб-таомилларини жорий этиш ҳамда жабрланувчи ва жиноятдан жабр кўрган шахсларни ҳимоя қилиш бўйича таъсирчан жиноят-процессуал ҳамда ташкилий чораларни жорий этиш вазифаси белгиланди¹.

Инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда жиноят содир этиш орқали бузилган ҳуқуқларни тикланишини таъминлашда хусусий айблов институти алоҳида ўрин тутди².

Хусусий айблов институти моҳиятан моддий ва процессуал қонунчилик нормалари тизимида диспозитивлик, жиноий таъқиб органларининг замонавий тузулмаси, жиноятдан жабрланган шахсларнинг давлат органлари билан муносабати ва улар фаолиятининг мутаносиблиги ҳамда анархизм билан боғлиқ масала ва муаммоларни ўз ичига қамраб олади.

Б.Г.Розовскийнинг фикрича, жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш жиноят ва жиноят-процессуал қонунларнинг асосий мақсадларига эришишга баъзида тўсқинлик қилади³. Бу масалага Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ҳам ёндашувини худди шундай тахлитда талқин қилиш мумкин бўлиб, унга кўра судлар томонидан жазо тайинлаш амалиёти тўғрисидаги Пленум қарорида жазо тайинлашнинг умумий асосларига оид қоидаларни қўллашда Жиноят кодексининг 10-моддасида назарда тутилган жавобгарликнинг муқаррарлиги принципи ҳар доим ҳам жазо қўлланилиши шартлигини англамаслиги ҳақидаги тушунтириши мазкур принципнинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сон қарори.

² Н.В.Малярчук., Самко.А.В. Сравнительно-правовой анализ производства по уголовным делам частного обвинения. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua>

³ Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе. – Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – С.217-330.— URL: <http://kalinovskiy-k.narod.ru/b/rozovsky2004/>; Муродов Б.Б. Жиноят ишлари тугатиш институтини такомиллаштириш: Юрид. фан. д-ри. ... дис. – Т., 2018. – Б.67-69.

амалда суд-тергов фаолиятида ва ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги чин маънодаги прагматик ифодасидир⁴.

Шу сабабли жиноят-процессуал вазифаларнинг амалга оширилишини таъминлаш ҳамда одил судловни мақсадига эришиш учун жиноят-процессуал фаолиятни амалга ошириш заруратини барча ҳолатларда умумий тарзда эмас, балки ҳар бир алоҳида жиноятнинг содир этилиши билан боғлиқ ҳолатлар, шу қилмишга хос бўлган вазиятлардан келиб чиқиб мажбурий ёки ихтиёрий қилиб белгиланиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Жиноят-процессуал фаолият субъектлари шу жумладан, жиноят процессида ўз манфаатларини ҳимоя қилувчи шахслар диспозитив ҳуқуқларининг қонунда ифодаланиши жиноят процессида диспозитивликнинг намоён бўлишини англатади. Диспозитивлик ҳуқуқлар мавжудлиги билан шартланади, яъни ҳуқуқнинг мавжудлиги фаолиятни бошлашга асос бўлиб хизмат қилади.

Мажбурий асосларга кўра барча ҳолатларда жиноят-процессуал фаолиятни бошлаш диспозитивликнинг мазмунига тамоман зид тушунча бўлиб, жиноят процессининг замонавий талаблари ва мақсадларига ҳам мос келмайди. Диспозитивлик умумий-ҳуқуқий принцип сифатида жиноят-процессуал маънода, жиноят-процессуал фаолиятни бошлаш, давом эттириш ёки тугатишда ҳуқуқи бузилган деб қаралаётган шахснинг ихтиёридан келиб чиққан ҳолда процессуал ҳаракатларни амалга ошириш ва қарор қабул қилиш зарурлигининг қонунда белгиланишини ва унга амал қилинишини англатади. Е.Н.Никифорованинг таъкидлашича, диспозитивлик муҳотида фуқаронинг шахсий манфаатлари давлат манфаатларига қараганда қадрлироқ ҳисобланади⁵. Муаллифнинг бу фикри асосли бўлиб, жиноят процессида шахснинг айбдордиги тўғрисидаги масала ваколатли органнинг давлат номидан айблов ёки судловни бекор қилиш ҳақидаги акти жабрланувчининг

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сон қарори.

⁵ Никифорова Е.Н. Диспозитивные начала в уголовном процессе Республики Узбекистан // *Ҳуқуқ-Право-Law.* – 2002. №2. – С.64.

талаби бўйича бекор қилиниб, иш умумий асосда давом эттирилиши ёки жабрланувчининг ўз ҳуқуқий баҳосига кўра айблилик тўғрисидаги масала ҳал этилмасдан иш тугатилиши мумкин. Ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаатларга етказилган зарар барча ҳолларда замон, макон, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт омилларидан келиб чиқиб, жабрланувчининг ўз шахсий мезонлари асосида баҳоланади. Бунда зарарнинг энг қўйи ва юқори миқдорларига легитимлик хусусияти берилиб, уни тан олиш, тасдиқлаш, даъво қилиш ёки ундан воз кечиш жабрланувчи иродасидан келиб чиқиб ҳал этилади.

Диспозитивлик тушунчасининг процессуал ҳуқуқий мазмунини шарҳлашда “фаолиятни бошлашнинг диспозитив асослари” жумлаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Чунки диспозитивлик шахснинг фаоллик кўрсатиш ёки аксинча ҳеч нарса қилмаслик борасида танлов қилиш ҳуқуқи ҳисобланади. Яъни тегишли вазиятда шахс ўзининг ҳуқуқий онгига таяниб, қай бир танлов кўпроқ мақсадга мувофиқлиги ҳақида тўхтамга келиши унинг ўша пайтдаги хоҳиши ҳамда ҳаракатланиш учун турки бўлган ҳолатлар таъсирида рўй беради.

Жиноят-процессуал фаолиятни бошлаш асослари тизимида диспозитив асослар мавжуд бўлиши, фаолият мақсадга номувофиқ, заруриятсиз, мантиқсиз амалга оширилишининг олдини олади.

Жиноят-процессуал фаолиятни бошлашнинг диспозитив асосларига кўра, жиноят ҳақида хабар келиб тушганда, терговга қадар текширув олиб бориш, текширув яқунларига асосан дастлабки терговни бошлаш, жиноят ишини юритиш, ишни судда кўриш ёки ишни тугатиш лозимлиги ҳақидаги масала ҳуқуқи бузилган шахснинг ихтиёрига асосан ҳал этилади.

Жиноят процессида хусусий айблов диспозитивликнинг асосий қисмини ташкил этади. Хусусий айблов жабрланувчининг жиноят содир этган шахсни жавобгарликка тортиш ҳақидаги талаби асосида амалга оширилса, диспозитив ҳуқуқлар процесснинг бошқа иштирокчилари томонидан ўзининг процессуал ҳуқуқларидан фойдаланишдаги эркинлигини ҳам қамраб олади.

Хусусий айблов фақат жабрланувчининг аризаси асосида кўзғатиладиган, иш кўзғатилганидан сўнг ярашув асосида жиноят ишини тугатиш мумкин бўлган, шунингдек, айблилик ҳақидаги масалани ҳал қилмасдан туриб ишни тугатишга асослар мавжуд бўлсада, жабрланувчининг талабига кўра юритилиши мажбурий бўлган жиноят ишларини қамраб олади. И.Я.Фойницкий даъво тарзида тавсифланадиган жиноят процесси ҳақида жиноят ва жазога хусусий-ҳуқуқий қарашлар мавжуд бўлган даврлар билан боғлаб сўз юритиш мумкинлигини, ўзи яшаётган даврида эса унинг белгилари хусусий жиноятларга оид ишларда сақланганлигини таъкидлайди. У хусусий айбловнинг ўзига хос хусусиятларини эътироф этиб, бу тоифа ишларда иш юритуви фақат жабрланувчининг суд муҳокамаси доирасини белгилаб берадиган хусусий шикоятга асосан бошланиши ва унда суд тарафлар тақдим этадиган далиллар билан чекланиши ҳамда тарафларнинг хусусий келишувига мувофиқ иш тугатилиши мумкинлигини⁶ таъкидлайди.

А.В.Смирновнинг жиноят-процессуал иш юритувининг турлари ҳақида сўз юритиб, юридик жиҳатдан хусусий-даъво бўйича жиноят иши юритувининг шаклларида бири сифатида хусусий айбловчининг мавжудлиги, тарафларнинг тенглиги, улардаги исботлашга оид вазифанинг бараварлиги, исботлашда айблилик презумпциясининг устуворлиги ҳамда суднинг исботлашдаги нофаоллиги билан тавсифланадиган “тортишув” процессининг бир кўриниши сифатида қайд этиш мумкинлигини таъкидлайди⁷. Бунда хусусий айбловнинг муҳим жиҳатлари билан бирга унинг англо-саксон ҳуқуқ тизимига оид принципларнинг ҳам қайд этилганлигини кўриш мумкин. Шунингдек, муаллифнинг фикрига кўра, тортушувнинг европача модели, яъни тортишув ҳаракатларининг иштирокчилари сонини кўпайтириш орқали “энига” ўстириш ва “тубига” – жиноят процессининг барча босқичларини қамраб олган ҳолда тармоқлаштиришни таклиф этади⁸.

⁶ Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Издание четвёртое, том I. – Санкт-Петербург, 1912. – С.69. — URL:<https://avidreaders.ru/book/kurs-ugolovnogo-sudoproizvodstva-tom-i.html>.

⁷ Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – Санкт-Петербург, 2000. – С.20.— URL: http://www.kalinovsky-k.narod.ru/b/smirnov_modeli/smirnov_modeli.pdf.

⁸ Смирнов А.В. Состязательный процесс. – Санкт-Петербург, Альфа, 2001. – С.214.

Муаллифнинг бу фикри ўринли бўлиб, мазкур таклиф тортушувни сифат жиҳатан янги даражага кўтаради, бу воситаларидан бири эса хусусий айблов бўлиб хизмат қилади. Таклиф этилаётган моделда, дастлабки тергов босқичидаги тортишув принципини терговчи ва прокурорнинг процессуал ҳолати ҳамда прокурор назоратининг моҳиятига асосланган ҳолда кенгрок доирада кўриб чиқиш лозим бўлди. Мавжуд қоидага кўра, тортишувни тарафларнинг процессуал тенглиги ва иштирокчиларнинг ўз нуқтаи-назарларини ифодалаш усули сифатида қаралса, у янада катта ҳажмга эга бўлади. Шу контекста жабрланувчи ёки унинг вакили терговчининг ҳаракатларини ноқонуний деб ҳисобласа, ўзининг қонунда белгиланган имкониятларидан фойдаланиб, терговчининг жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги қарори устидан шикоят келтириш, юзлаштириш ўтказиш ёки бошқа тергов ҳаракатлари ўтказиш тўғрисида илтимоснома бериш каби ҳуқуқларидан фойдаланиши мумкин. Бундай ҳолатда процесс иштирокчилари баҳсга киришади ва ўз талаблари ва қарорларини асослайдилар. Жабрланувчи ёки унинг вакилига айбланувчининг жиноий таъқибида иштирок этиш ҳуқуқини бериш ва уни процессуал жиҳатдан мустаҳкамлаш амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигининг назарияси ва амалиётида прогрессив ғояларни акс эттиради. Жиноий таъқиб шакли ва субъектларининг кўплиги бу демократик ва тортишув негизидаги жиноят судлов ишларининг асоси ҳисобланади. Жабрланувчининг жиноий таъқибни амалга ошириш имкониятини давлат органларининг хоҳиш-иродасига боғланиши жиноят судлов ишларининг тортишув моҳиятига мос келмайди.

М.С.Строгович хусусий айблов мазмунида фақат жабрланувчининг шикоятига асосан қўзғатиладиган, унинг ўзи томонидан амалга ошириладиган ва жабрланувчи айбланувчи билан ярашганлиги туфайли иш юритувининг ҳар қандай босқичида тугатиладиган жиноят-процессуал таъқибнинг шаклини тушунган. К.Ф.Гуценко эса, хусусий айблов деганда, жиноятдан маънавий ва жисмоний зарар кўрган шахс (жабрланувчи)томонидан амалга оширадиган

айбловни,⁹ Д.Ш.Бекматова эса хусусий айблов тартибидаги жиноий таъкиб деганда, жабрланувчининг мурожаати жиноят ишини кўзғатиш ҳамда уни тугатиш учун асос бўладиган жиноий таъкиб турларини тушунган¹⁰. Ушбу фикрлар хусусий айблов институтига нисбатан айблов нуқтаи-назаридан ёндашиб ва унинг мазмунидан келиб чиққан ҳолда берилган тушунча белгилардир.

А.К.Кулбаевнинг фикрига кўра, хусусий айблов бу жиноят ишларини юритишнинг соддалаштирилган шакли бўлиб, унинг мақсади жараёни тезлаштириш ва ундан фойдаланиш имкониятларини оширишдир¹¹. А.К.Кулбаевнинг фикрларида хусусий айбловга оид ишларни юритишнинг айрим хусусиятларига эътибор берилиб, бу элементлар мазкур институтнинг фақат жузъий хусусиятинигина ифодалайди, жиноят ишларини юритишдан кўзланган мақсадга тезроқ эришиш ва жиноий таъкибга оид давлатнинг куч ва воситаларининг тежалишига имкон бериши қайд этилган.

О.С.Головачукнинг фикрича, хусусий айблов – бу жиноят-процессуал қонунда белгиланган тартибда амалга ошириладиган, жиноят натижасида зарар етказилган шахснинг айбланувчини жиноий жавобгарликка тортиш, суд қилиш ва жазолаш учун йўналтирилган мустақил фаолиятидир¹². З.З.Талиневанинг қайд этишича, хусусий айблов деганда, махсус ҳуқуқий жараёнлар доирасида хусусий айбловчи ёки унинг қонуний вакилининг жиноят содир этган шахсни жиноий таъкиб этишга қаратилган ўз иродасини намойиш этишдан иборат жиноят-процессуал фаолиятини тушуниш керак¹³. Мазкур фикрлар хусусий айбловни процессуал фаолият сифатида

⁹ Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1958. – С. 101.; Гуценко К.Ф. Частное обвинение в советском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 1958. – С.6.

¹⁰ Бекматова Д.Ш. Ўзбекистон Республикасининг жиноят процессида жиноий таъкиб функциясининг шаклланиши ва уни такомиллаштириш: Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дис. автореф. – Т., 2020. – Б.15.

¹¹ Уголовно-процессуальный кодекс Киргизской Республики 2017 года: новеллы. Учебно-практическое пособие. – Бишкек, 2018. С.149.

¹² Головачук О.С. Частное обвинение в уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – С.6. URL: <http://www.dslib.net/kriminal-process/chastnoe-obvinenie-v-ugolovnom-processe.html>

¹³ Талынева З.З. Особенности судопроизводства по делам частного обвинения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Уфа, 2008. – С.6. URL: https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/talyneva_zemfira_zinurovna.pdf.

таърифлашга асос бўлсада, уни мазмун жиҳат кенгайтирилган тарзда талқин қилиниб, бу институтга хос асосий хусусиятларни тўлиқ қамраб олмаган.

Б.Т.Акрамходжаевнинг фикрича ҳам, ЖПК 325-моддасида алоҳида кўрсатилган ҳолларда жабрланувчининг хусусий айблаш ишлари бўйича берган аризасига асосан жиноят иши қўзғатилиши керак¹⁴. Шунга кўра айбловни жабрланувчи қувватлаши талаб этилади. Бу фикр билан тўлиқ келишиб бўлмайди, сабаби ЖПКда судда айбловни қувватлаш жабрланувчининг ҳуқуқлари сифатида назарда тутилган.

Л.А.Василенко эса, айблов ва жиноий таъқиб тушунчалари жиноят процессининг тортишув шаклида айна бир хил тарзда тушуниш мумкин эмаслиги, жиноий таъқиб тушунчаси кенгрок эканлиги, айблов мазмунига кўра даъводан иборатлиги, шу боис хусусий айблов эмас хусусий жиноий таъқиб жумлаларидан фойдаланилиши тўғри бўлишини таъкидлайди¹⁵. Қайд этилган фикрлар қиёсий таҳлил ва мазмун жиҳатидан тўғри бўлсада, хусусий айблов ўрнига хусусий жиноий таъқиб жумласидан фойдаланиш ҳақидаги фикрларга қўшилиб бўлмайди.

Л.А.Александрованинг фикрига кўра хусусий айблов билан боғлиқ жиноятларга оид иш юритувини бошлаш масаласи жабрланувчининг ихтиёридан келиб чиқади. Бунда жабрланувчи содир этилган ижтимоий хавфли қилмиш қанчалик даражада ўзининг ҳуқуқларига таъсир қилганлиги ёки ҳуқуқини бузганлигига баҳо беради ва бузилган ҳуқуқларини судлов орқали ҳимоя қилиниши кераклиги ёки йўқлигини ихтиёрий равишда ҳал этади. Муаллифнинг бу фикрига қўшилган ҳолда, бу қараш хусусий айбловнинг фақат диспозитивлик хусусиятини қамраб олганлигини таъкидлаш ўринлидир.

Юқорида баён этилган фикрлар мазмуни ва улар таҳлилидан келиб чиқиб хусусий айблов тушунчасига тор ва кенг маънода қуйидагича таъриф бериш мумкин:

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. – Т., 2000. – Б.434.

¹⁵ Василенко Л.А. Производство по делам частного обвинения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2005. – С.6. — URL:<http://www.dslib.net/kriminal-process/proizvodstvo-po-delam-chastnogo-obvinenija.html>.

- тор маънода **хусусий айблов** деганда, фақат жабрланувчининг шикоятни бўлганида қўзғатиладиган, жабрланувчи ёки унинг вакилининг талаб-хоҳиши асосида юритиладиган жиноятларга оид ишларда жабрланувчи ёки унинг номидан вакили қувватлайдиган айблов тушунилади.

- кенг маънода **хусусий айблов** бу - жабрланувчининг даъвоси асосида процессуал фаолият бошланиб, иш мазмунан ҳал этиладиган, исботлашнинг тортушув моделига асосланиши ва унда вазифаларнинг тенглиги, жабрланувчи талаби асосида процеснинг барча босқичида амал қиладиган ёки унинг исталган босқичида тугатиладиган жиноят судлов ишларини юритишнинг оптимал шаклидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сон қарори.

2. Н.В.Малаярчук., Самко.А.В. Сравнительно-правовой анализ производства по уголовным делам частного обвинения. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua>.

3. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе. – Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – С.217-330.— URL: <http://kalinovsky-k.narod.ru/b/rozovsky2004/>.

4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сон қарори.

5. Никифорова Е.Н. Диспозитивные начала в уголовном процессе Республики Узбекистан // Хуқуқ-Право-Law.– 2002. №2. – С.64.

6. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Издание четвертое, том I. – Санкт-Петербург, 1912. – С.69. — URL:<https://avidreaders.ru/book/kurs-ugolovnogo-sudoproizvodstva-tom-i.html>.

7. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – Санкт-Петербург, 2000. – С.20.— URL: http://www.kalinovsky-k.narod.ru/b/smirnov_modeli/smirnov_modeli.pdf.
8. Смирнов А.В. Состязательный процесс. – Санкт-Петербург, Альфа, 2001. – С.214.
9. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1958. – С. 101.; Гуценко К.Ф. Частное обвинение в советском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 1958. – С.6.
10. Бекматова Д.Ш. Ўзбекистон Республикасининг жиноят процессида жиноий таъқиб функциясининг шаклланиши ва уни такомиллаштириш: Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дис. автореф. – Т., 2020. – Б.15.
11. Головачук О.С. Частное обвинение в уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – С.6. URL: <http://www.dslib.net/kriminal-process/chastnoe-obvinenie-v-ugolovnom-processe.html>.
12. Алынева З.З. Особенности судопроизводства по делам частного обвинения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Уфа, 2008. – С.6. URL: https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/talyneva_zemfira_zinurovna.pdf
13. Василенко Л.А. Производство по делам частного обвинения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2005. – С.6.— URL: <http://www.dslib.net/kriminal-process/proizvodstvo-po-delam-chastnogo-obviniija.html>.
14. Александрова Л.А. Степень общественной опасности как признак частного обвинения // Современные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: сборник научных статей, посвященный 50-летию Юридического института БФУ им. И. Канта. 2017. Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2017. – С.257-259.